

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ С ОТКРЫТЫМ ПРИКУСОМ**Бекмуратов Л.Р., Шукурова У.Ф., Орипов Б.Ф.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Открытый прикус является одной из наиболее распространённых аномалий зубочелюстной системы у детей и сопровождается нарушениями морфологии и функций челюстно-лицевой области. Целью исследования явилось изучение морфофункциональных особенностей зубочелюстной системы у детей с различными степенями открытого прикуса. В исследование были включены 200 детей в возрасте от 3 до 6 лет. Основную группу составили 150 детей с открытым прикусом, группу сравнения — 50 детей с ортогнатическим прикусом. Проведён анализ перинатального анамнеза, клинических особенностей, показателей внешнего дыхания, кранио- и гнатометрических параметров, а также электромиографической активности жевательных мышц. Установлено, что у детей с открытым прикусом чаще выявлялись осложнения беременности и родов, признаки перинатальной энцефалопатии, а также функциональные нарушения дыхания. Отмечено снижение амплитуды биопотенциалов жевательных и височных мышц, а также изменения параметров зубных дуг и твёрдого нёба. Полученные результаты свидетельствуют о наличии выраженных морфофункциональных изменений зубочелюстной системы у детей с открытым прикусом и подчёркивают необходимость ранней диагностики и профилактики данной патологии.

Ключевые слова: открытый прикус, зубочелюстные аномалии, краниофациальная морфология, зубные дуги, твёрдое нёбо, электромиография, дыхательная функция.

MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE DENTOFACIAL SYSTEM IN CHILDREN WITH OPEN BITE**Bekmuratov L.R., Shukurova U.F., Oripov B.F.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Open bite is one of the most common dentofacial anomalies in children and is often accompanied by disturbances in the morphology and function of the craniofacial region. The aim of this study was to investigate the morphofunctional characteristics of the dentofacial system in children with different degrees of open bite. The study included 200 children aged 3–6 years. The main group consisted of 150 children with open bite, while the comparison group included 50 children with orthognathic occlusion. Perinatal history, clinical characteristics, respiratory function parameters, cranio- and gnatometric indices, and electromyographic activity of the masticatory muscles were analyzed. The results showed that complications during pregnancy and childbirth, as well as signs of perinatal encephalopathy, were more frequently observed in children with open bite. In addition, functional respiratory disturbances, decreased bioelectrical activity of the masseter and temporalis muscles, and changes in dental arch and hard palate parameters were identified. The findings indicate significant morphofunctional alterations of the dentofacial system in children with open bite and emphasize the importance of early diagnosis and preventive measures.

Keywords: open bite, dentofacial anomalies, craniofacial morphology, dental arches, hard palate, electromyography, respiratory function.

ОЧИҚ ПРИКУСГА ЭГА БОЛАЛАРДА ТИШ-ЖАҒ ТИЗИМИНИНГ МОРФОФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ**Бекмуратов Л.Р., Шукурова У.Ф., Орипов Б.Ф.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Очиқ прикус болаларда учрайдиган энг кенг тарқалган тиш-жағ тизими аномалияларидан бири бўлиб, у юз-жағ соҳасининг морфологик ва функционал бузилишлари билан кечади. Тадқиқотнинг мақсади турли даражадаги очиқ прикусга эга бўлган болаларда тиш-жағ тизимининг морфофункционал хусусиятларини ўрганишдан иборат эди. Тадқиқотда 3–6 ёшдаги 200 нафар бола иштирок этди. Асосий гуруҳни очиқ прикусга эга 150 нафар бола, таққослаш гуруҳини эса ортогнатик тишлолга эга 50 нафар бола ташкил этди. Перинатал анамнез, клиник хусусиятлар, ташқи нафас функцияси кўрсаткичлари, кранио- ва гнатометрик параметрлар ҳамда чайнаш мушакларининг электромиографик фаоллиги таҳлил қилинди. Тадқиқот натижаларига кўра, очиқ прикусга эга бола-

ларда ҳомиладорлик ва тузруқ асоратлари, перинатал энцефалопатия белгилари кўпроқ аниқланди. Шунингдек, нафас олиш функциясининг бузилиши, чайнаш ва чакка мушаклари биопотенциаллари амплитудасининг камайиши ҳамда тиш ёйлари ва қаттиқ танглай параметрларининг ўзгариши кузатилди. Олинган натижалар очиқ прикусга эга болаларда тиш-жағ тизимининг морфофункционал ўзгаришлари мавжудлигини кўрсатади ҳамда ушбу патологияни эрта таъхислаш ва профилактика қилиши зарурлигини таъкидлайди.

Калит сўзлар: очиқ прикус, тиш-жағ аномалиялари, краниофациал морфология, тиш ёйлари, қаттиқ танглай, электромиография, нафас олиш функцияси.

Введение. Открытый прикус относится к числу наиболее сложных аномалий зубочелюстной системы и представляет собой важную клиническую и биомедицинскую проблему современной стоматологии и ортодонтии. Данная патология характеризуется отсутствием вертикального перекрытия между антагонистами зубных рядов, чаще всего во фронтальном участке, что приводит к формированию резцовой дизокклюзии. При этом нарушение окклюзионных взаимоотношений сопровождается не только морфологическими изменениями зубочелюстного аппарата, но и значительными функциональными расстройствами со стороны жевания, глотания, речи и дыхания. В детском возрасте подобные нарушения могут существенно влиять на процессы роста и формирования краниофациального комплекса [4,8].

Распространённость открытого прикуса среди детского населения, по данным различных исследований, варьирует от 1 до 11 % и зависит от возраста обследуемых, этнических особенностей популяции и диагностических критериев [10]. В последние десятилетия в научной литературе всё больше внимания уделяется изучению механизмов формирования зубочелюстных аномалий, включая нарушения роста лицевого скелета, функциональные изменения мышечного аппарата и особенности нейромышечной регуляции. Современные представления рассматривают открытый прикус как мультифакторное заболевание, формирование которого обусловлено взаимодействием генетических факторов, неблагоприятных условий внешней среды, функциональных нарушений и особенностей развития организма ребёнка [9].

Одним из важных факторов, влияющих на формирование зубочелюстных аномалий, являются неблагоприятные условия внутриутробного развития и перинатальные осложнения. Осложнения беременности, такие как гестоз, хроническая гипоксия плода и угроза прерывания беременности, а также патологическое течение родов и асфиксия новорождённых могут приводить к нарушениям функционирования центральной нервной системы и нейромышечной регуляции. Эти изменения способны оказывать влияние на координацию работы жевательных мышц, языка и дыхательной системы, что, в свою очередь, отражается на процессах роста и формирования челюстно-лицевой области [3,5].

Существенную роль в развитии открытого прикуса играют и функциональные факторы. К наиболее распространённым относятся ротовое дыхание, длительное использование пустышки, сосание пальца, а также нарушение физиологического акта глотания. Подобные привычки способны изменять равновесие мышечных сил, воздействующих на зубные ряды и челюстные структуры. Нарушение баланса между мышцами языка, губ и щёк приводит к формированию морфологических изменений зубных дуг, нёба и лицевого скелета, что в дальнейшем способствует развитию аномалий прикуса [2,6].

В последние годы всё большее внимание уделяется роли нейромышечных нарушений в патогенезе зубочелюстных аномалий. Нарушения биоэлектрической активности жевательных и височных мышц могут приводить к дисбалансу функциональных нагрузок на зубочелюстную систему и изменению нормальных процессов роста лицевого скелета. Кроме того, нарушения функции дыхания, особенно хроническое ротовое дыхание, ассоциируются с изменением положения языка, нижней челюсти и головы, что также оказывает влияние на формирование зубных дуг и морфологию челюстей [1,7].

Несмотря на значительное количество исследований, посвящённых изучению зубочелюстных аномалий, взаимосвязь между морфологическими особенностями краниофациальной области, функциональными показателями дыхания, нейромышечной активностью и перинатальными факторами у детей с открытым прикусом остаётся недостаточно изученной. Большинство существующих работ сосредоточено преимущественно на ортодонтических аспектах данной патологии, тогда как комплексный анализ морфологических и функциональных изменений зубочелюстной системы у детей требует дальнейшего изучения.

Изучение морфофункциональных особенностей зубочелюстной системы у детей с открытым прикусом имеет важное значение для совершенствования методов ранней диагностики, профилакти-

ки и лечения данной патологии. Выявление функциональных нарушений на ранних этапах развития может способствовать более эффективной профилактике аномалий прикуса и оптимизации ортодонтического лечения.

В связи с этим целью настоящего исследования явилось изучение морфофункциональных особенностей зубочелюстной системы у детей с различными степенями открытого прикуса.

Материалы и методы. Настоящее исследование выполнено в формате наблюдательного сравнительного клинического исследования (comparative observational study), направленного на изучение морфофункциональных особенностей зубочелюстной системы у детей с различными степенями открытого прикуса. Исследование проводилось на базе детского стоматологического отделения и включало клинические, функциональные, морфометрические и инструментальные методы диагностики.

В исследование были включены 200 детей в возрасте от 3 до 6 лет. Все обследованные были разделены на две группы в зависимости от особенностей прикуса. Основную группу составили 150 детей с диагностированным открытым прикусом, характеризующимся наличием резцовой дизокклюзии. В группу сравнения вошли 50 детей с физиологическим ортогнатическим прикусом, не имеющих признаков зубочелюстных аномалий.

Формирование выборки осуществлялось с учётом современных рекомендаций биостатистики для клинических сравнительных исследований. Предварительно был проведён анализ статистической мощности выборки (power analysis), который показал, что при уровне статистической значимости $p < 0,05$ и мощности исследования 80 % данная численность обследуемых является достаточной для выявления статистически значимых различий между исследуемыми группами по основным морфологическим и функциональным показателям зубочелюстной системы.

В исследование включались дети, соответствующие установленным критериям отбора. Основными критериями включения являлись возраст детей от 3 до 6 лет, наличие диагностированного открытого прикуса, характеризующегося резцовой дизокклюзией, для основной группы, а также наличие физиологического ортогнатического прикуса без признаков зубочелюстных аномалий для группы сравнения. Обязательным условием включения в исследование являлось отсутствие ранее проведённого ортодонтического лечения. Кроме того, участие ребёнка в исследовании осуществлялось только при наличии информированного согласия родителей или законных представителей на проведение клинического и функционального обследования.

Из исследования исключались дети при наличии факторов, способных повлиять на формирование и развитие челюстно-лицевой области и исказить результаты исследования. К таким факторам относились врождённые аномалии развития челюстно-лицевой области, генетические синдромы и системные заболевания, тяжёлые неврологические нарушения, травмы челюстно-лицевой области в анамнезе, а также ранее проведённое ортодонтическое или хирургическое лечение.

С целью выявления возможных факторов риска формирования зубочелюстных аномалий был проведён анализ перинатального анамнеза обследованных детей. При этом изучались особенности течения беременности у матерей, включая наличие гестоза, хронической гипоксии плода, угрозы прерывания беременности, а также наличие в анамнезе выкидышей и бесплодия.

Помимо этого, анализировались особенности течения родов. Учитывались такие показатели, как патологическая родовая деятельность, преждевременные роды, асфиксия новорождённых и необходимость медикаментозной стимуляции родовой деятельности. Полученные данные позволили оценить возможное влияние неблагоприятных перинатальных факторов на формирование зубочелюстной системы у обследованных детей.

Оценка состояния детей при рождении проводилась на основании анализа основных антропометрических и клинических показателей. Учитывались масса тела и длина тела новорождённых, а также общее состояние ребёнка по шкале Апгар, которое оценивалось на первой и пятой минутах жизни. Эти показатели позволили охарактеризовать уровень адаптации новорождённых в раннем неонатальном периоде и выявить возможные признаки перинатальной патологии.

Клиническое обследование детей включало оценку неврологического статуса и особенностей раннего постнатального развития. При этом анализировались клинические признаки, свидетельствующие о возможных нарушениях со стороны центральной нервной системы, включая наличие перинатальной энцефалопатии, синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости, а также задержку внутриутробного развития. Выявление данных состояний позволило оценить влияние перинатальных факторов на формирование функциональных особенностей зубочелюстной системы.

Функциональное состояние дыхательной системы оценивалось методом спирометрии с использованием стандартных методов исследования функции внешнего дыхания. В ходе исследования

определялись основные показатели вентиляционной функции лёгких, включая дыхательный объём, частоту дыхательных движений, минутный объём дыхания, жизненную ёмкость лёгких, потребление кислорода и индекс Тиффно. Полученные данные позволили оценить функциональные возможности дыхательной системы и выявить возможные нарушения дыхания у обследованных детей.

Для анализа морфологических особенностей челюстно-лицевой области проводилось цефалометрическое исследование телерентгенограмм головы в боковой проекции. В процессе анализа определялись основные кранио- и гнатометрические параметры, характеризующие положение челюстей относительно основания черепа. Оценивались угол SNA, отражающий положение верхней челюсти, угол SNB, характеризующий положение нижней челюсти, а также пространственное положение челюстей в сагиттальной и вертикальной плоскостях.

Функциональная активность жевательных мышц оценивалась методом поверхностной электромиографии. Исследование проводилось с использованием электромиографической системы регистрации биоэлектрической активности мышц. Анализировалась активность жевательной мышцы (*m. masseter*) и височной мышцы (*m. temporalis*). При этом оценивались амплитуда биопотенциалов мышц, количество жевательных движений и продолжительность жевательного цикла, что позволило определить особенности функционального состояния жевательного аппарата у обследованных детей. В ходе исследования использовалось современное диагностическое оборудование, включая цифровой ортопантомограф и телерентгенограф для получения цефалометрических изображений, спирометр для исследования функции внешнего дыхания, электромиографическую систему для регистрации биоэлектрической активности жевательных мышц, а также стандартные антропометрические инструменты для измерения параметров зубных дуг и твёрдого нёба.

Результаты. Анализ особенностей течения беременности у матерей обследованных детей показал, что осложнения беременности чаще встречались у матерей детей основной группы. В частности, гестоз был выявлен у 32,1 % матерей основной группы, тогда как в группе сравнения данный показатель составил 26,0 %. Хроническая гипоксия плода отмечалась у 36,0 % матерей основной группы и у 26,6 % матерей группы сравнения (таб.1). Полученные данные свидетельствуют о более высокой частоте неблагоприятных перинатальных факторов у детей с открытым прикусом.

Таблица 1.

Особенности течения беременности у матерей обследованных детей

Показатели беременности	Основная группа (n=150), %	Группа сравнения (n=50), %
Гестоз	32,1	26,0
Хроническая гипоксия плода	36,0	26,6

Примечание: Основная группа — дети с открытым прикусом; группа сравнения — дети с физиологическим ортогнатическим прикусом.

Анализ особенностей течения родов также выявил определённые различия между исследуемыми группами. Патологическая родовая деятельность наблюдалась у 41,3 % матерей основной группы, тогда как в группе сравнения этот показатель составил 23,1 %. Преждевременные роды были зарегистрированы у 26,6 % матерей основной группы и у 17,2 % матерей группы сравнения.

При оценке антропометрических показателей новорождённых установлено, что средняя масса тела детей основной группы составляла 3025 г, тогда как в группе сравнения данный показатель был выше и достигал 3246 г. Оценка состояния новорождённых по шкале Апгар показала, что высокий уровень адаптации (8–10 баллов) значительно чаще наблюдался у детей группы сравнения — в 63,3 % случаев, тогда как в основной группе данный показатель составил лишь 17,9 %.

Клиническое обследование детей выявило высокую распространённость неврологических нарушений в основной группе. В частности, признаки перинатальной энцефалопатии были выявлены у 97,7 % детей основной группы, тогда как в группе сравнения данный показатель составил 76,7 % (таб.2).

Анализ функции внешнего дыхания показал наличие функциональных нарушений дыхательной системы у детей с открытым прикусом. Установлено снижение дыхательного объёма у детей основной группы, который составил 481,0±30,0 мл, тогда как в группе сравнения данный показатель достигал 510,0±14,4 мл. При этом частота дыхательных движений у детей основной группы была выше и составляла 23,5±0,7, тогда как у детей группы сравнения — 19,4±1,4 ($p < 0,01$). Кроме того, жизненная ёмкость лёгких у детей с открытым прикусом была значительно снижена и составляла 58,8 %, тогда как в группе сравнения данный показатель достигал 89,5 % (таб.3).

Таблица 2.

Перинатальные и клинические характеристики обследованных детей

Показатели	Основная группа (n=150)	Группа сравнения (n=50)
Особенности родов, %		
Патологическая родовая деятельность	41,3	23,1
Преждевременные роды	26,6	17,2
Антропометрические показатели новорождённых		
Средняя масса тела, г	3025	3246
Оценка по шкале Апгар (8–10 баллов), %	17,9	63,3

Примечание: Основная группа — дети с открытым прикусом; группа сравнения — дети с ортогнатическим прикусом.

Таблица 3.

Показатели функции внешнего дыхания у детей с различными видами прикуса ($M \pm m$)

Показатель	Ортогнатический прикус (группа сравнения, n=50)	Резцовая дизокклюзия зубных рядов (основная группа, n=150)
Дыхательный объём, мл	510,0 ± 14,4	481,0 ± 30,0
Частота дыхательных движений, дых./мин	19,4 ± 1,4	23,5 ± 0,7**
Минутный объём дыхания, л/мин	7,7 ± 0,5	10,6 ± 0,8**
Жизненная ёмкость лёгких, %	89,5 ± 5,2	58,8 ± 11,3**
Жизненная ёмкость лёгких, л	2,6 ± 0,2	1,7 ± 0,2
Поглощение кислорода лёгкими, мл/мин	200,7 ± 6,8	273,6 ± 26,8*
Индекс Тиффно, %	86,7 ± 5,7	58,6 ± 11,3

Примечание: данные представлены в виде среднего значения и стандартной ошибки среднего ($M \pm m$). * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$ по сравнению с группой сравнения.

Электромиографическое исследование показало снижение биоэлектрической активности жевательных и височных мышц у детей основной группы во всех возрастных подгруппах, что свидетельствует о функциональной недостаточности жевательного аппарата при данной патологии.

Цефалометрический анализ телерентгенограмм выявил характерные изменения краниофациальных параметров у детей с открытым прикусом. В частности, было отмечено увеличение угла SNA до 90–91° (при норме 79–85°), что свидетельствует об антепозиции верхней челюсти. В то же время угол SNB был уменьшен на 8–9°, что указывает на ретропозицию нижней челюсти.

Морфометрический анализ зубных дуг показал неравномерный характер их роста у детей основной группы, особенно в трансверзальном и сагиттальном направлениях. При этом корреляционный анализ выявил выраженную положительную связь между высотой твёрдого нёба и нарушениями речевой функции ($r = 0,8$), а также между длительным сосанием и удлинением переднего отдела нёба ($r = 0,75$). Полученные результаты свидетельствуют о тесной взаимосвязи морфологических изменений челюстно-лицевой области и функциональных нарушений у детей с открытым прикусом.

Обсуждение. Полученные результаты настоящего исследования подтверждают мультифакторную природу формирования открытого прикуса у детей. Анализ клинико-функциональных и морфологических показателей показал, что в развитии данной аномалии значительную роль играют неблагоприятные перинатальные факторы, нарушения нейромышечной регуляции, а также различные вредные функциональные привычки.

Высокая распространённость признаков перинатальной энцефалопатии у детей основной группы позволяет предположить существенное влияние неврологических факторов на формирование

функциональных нарушений зубочелюстной системы. Нарушения со стороны центральной нервной системы могут приводить к изменению координации деятельности жевательных мышц, языка и дыхательной системы, что, в свою очередь, оказывает влияние на процессы роста и формирования челюстно-лицевой области.

Выявленные нарушения функции внешнего дыхания у детей с открытым прикусом свидетельствуют о возможной роли дыхательных дисфункций в патогенезе данной аномалии. Известно, что хроническое ротовое дыхание и снижение эффективности носового дыхания могут приводить к изменению положения языка, нижней челюсти и мышечного тонуса лицевых мышц. Подобные изменения способны нарушать нормальные механизмы роста лицевого скелета и способствовать формированию аномалий зубных дуг.

Снижение биоэлектрической активности жевательных мышц, выявленное при электромиографическом исследовании, указывает на функциональную недостаточность жевательного аппарата у детей с открытым прикусом. Нарушение функциональной активности жевательных и височных мышц может приводить к дисбалансу мышечных сил, действующих на зубные ряды, что способствует изменению морфологии зубных дуг и развитию окклюзионных нарушений.

Результаты цефалометрического анализа подтвердили наличие скелетного компонента данной аномалии. У детей с открытым прикусом было выявлено увеличение угла SNA, свидетельствующее об антепозиции верхней челюсти, а также уменьшение угла SNB, что указывает на ретропозицию нижней челюсти. Подобные изменения отражают нарушение гармоничного соотношения челюстей и могут играть важную роль в формировании открытого прикуса.

Полученные результаты подчёркивают важность ранней диагностики морфологических и функциональных нарушений зубочелюстной системы у детей. Своевременное выявление неблагоприятных факторов и проведение комплексных профилактических мероприятий, направленных на устранение вредных привычек и восстановление нормального функционального баланса жевательного аппарата, может способствовать предупреждению развития и прогрессирования зубочелюстных аномалий.

Заключение. Результаты проведённого исследования позволили установить, что у детей с открытым прикусом наблюдаются выраженные морфологические и функциональные изменения зубочелюстной системы. Выявлена более высокая частота неблагоприятных перинатальных факторов у матерей детей основной группы, включая осложнения течения беременности и родов, что может оказывать влияние на формирование функциональных нарушений в раннем постнатальном периоде.

Клиническое обследование показало высокую распространённость неврологических нарушений у детей с открытым прикусом, в частности признаков перинатальной энцефалопатии, что свидетельствует о возможной роли нейромышечной дисфункции в патогенезе данной аномалии. Исследование функции внешнего дыхания выявило снижение основных вентиляционных показателей лёгких и увеличение частоты дыхательных движений, что указывает на наличие дыхательных дисфункций у обследованных детей.

Электромиографическое исследование подтвердило снижение биоэлектрической активности жевательных и височных мышц, что свидетельствует о функциональной недостаточности жевательного аппарата. Цефалометрический анализ выявил характерные изменения краниофациальных параметров, проявляющиеся антепозицией верхней челюсти и ретропозицией нижней челюсти, что подтверждает наличие скелетного компонента в формировании открытого прикуса. Морфометрическое исследование зубных дуг и твёрдого нёба показало наличие выраженных изменений их параметров, а проведённый корреляционный анализ выявил тесную взаимосвязь между морфологическими и функциональными нарушениями.

Список литературы:

1. Аверьянов С. В., Мустафина И. А., Тюрина В. Б. Распространенность дисфункции височно-нижнечелюстных суставов у пациентов с зубочелюстными аномалиями // Наука, образование и инновации: сборник статей. – 2016. – С. 132.
2. Бочарова И. С., Горбачева А. В., Ажищев А. С. Причины зубочелюстных аномалий: их классификация, характеристика // Вестник науки. – 2026. – Т. 2. – №. 1 (94). – С. 764-771.
3. Денисова В. Ю. и др. Результаты анкетирования беременных женщин с целью изучения факторов развития зубочелюстных аномалий в пренатальном периоде // Вестник новых медицинских технологий. – 2017. – Т. 24. – №. 4. – С. 127-130.
4. Зудина М. Н., Ергешева Е. В. Роль ранней диагностики в развитии аномалии прикуса // Dental Forum. – Общество с ограниченной от-

ветственностью" Форум стоматологии", 2014. – №. 4. – С. 38-39.

5. Камалов Р. Х., Олейник Е. А., Погребная М. П. Факторы риска развития зубочелюстных аномалий у детей //Стоматология славянских государств. – 2016. – С. 182-184.

6. Косюга С. Ю., Лазарев В. Н., Аргутина А. С. К вопросу о взаимообусловленности соматических заболеваний и зубочелюстных аномалий у детей //Современные проблемы науки и образования. – 2015. – №. 5. – С. 280-280.

7. Майборода Ю. Н., Хорев О. Ю., Безроднова С. М. Проблемы диагностики нейромышечной и окклюзионной дисфункций //Новое в теории и практике стоматологии: материалы XXI Форума научно-практической конференции стоматологов Юга России «Актуальные вопросы клинической стоматологии», посвященной 75-

летию со дня рождения профессора ВИ Гречишниковой/под ред. ВМ Водолацкого, КГ. – 2022. – С. 120.

8. Минаева И. Н. Профилактика зубочелюстно-лицевых аномалий как составляющая комплексной программы профилактики стоматологических заболеваний //Стоматология детского возраста и профилактика. – 2006. – Т. 5. – №. 3-4. – С. 33-38.

9. Чуйкин С. В. и др. Факторы риска возникновения зубочелюстных аномалий у детей (обзор литературы) //Проблемы стоматологии. – 2010. – №. 4. – С. 55-60.

10. Mostafa M., Fayed M. M. S., Mostafa Y. A. Open bite malocclusion: Analysis of the underlying components //Dent Oral and Craniofacial Research. – 2015. – Т. 1. – №. 1. – С. 19-24.

Для цитирования: Бекмуратов Л.Р., Шукурова У.Ф., Орипов Б.Ф. Морфофункциональные особенности зубочелюстной системы у детей с открытым прикусом // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 449–455. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19137599>